

INGLIZ VA O'ZBEK TILIDAGI IBORALARNING
TARJIMASIDAGI FARQLAR VA O'XSHASHLIKLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481921>

G'ofurova Mubinabonu-
O'zbekiston Milliy universiteti talabasi
Sherboyev Nosir Anorboy o'g'li

Anotatsiya: *Maqolada ingliz tilidagi so'zlarning o'zbek tiliga tarjima qilinganda qanday muammolar yuzaga kelishi va o'zbek tilidagi hamma so'zlar ham to'g'ridan to'g'ri ingliz tiliga tarjima qilib bo'lmasligi haqida ma'lumot berilgan. Ingliz tili o'rganuvchilari ingliz tilidagi so'zlarni o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tarjima qilmasdan, usha so'zning ma'nosini anglashi kerakligi haqida aytib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *daraja, mazmun, vaziyat, predloglar, so'zning ishlatilish o'rni, so'zlarning mohiyati, tushuncha.*

Ingliz tili bilan o'zbek tili o'rtasida ancha farqlar katta va ko'p. Biz bularni ko'p jihatlardan anglashimiz mumkin. Masalan, ularning grammatikasida: zamonlar, artikllar, gapda gap bo'laklarining o'rni; ularning fonetikasida; ularning tarjimalarida. Bu maqolada ularning tarjimasidagi katta farqlarni va ba'zi o'xshashliklarni yoritib bermoqchiman. Umuman olganda, biz birinchi navbatda olimlarning fikrlariga to'xtalib o'tsak. Qudrat Musayev tarjima haqida shunday fikr bildiradi:

"Badiiy ijod turlari orasida tarjima kuprok ilmiy asostalabdir. Kup yillik xilma-xil baxsu munozaralarni yengib utib, uzining mavjudligini xakli ravishda isbot kilgan tarjima nazariyasi xozirgi kunda uz tasarrufidagi barcha muammolarni ilmiy tadjik kiladigan yagona rasmiylashgan filologik soxa xisoblanadi. U o'z tadjiqotlarini tilshunoslik, adabiyotshunoslik, uslubshunoslik, tarix, mantik,

ruxshunoslik kabi ko'pgina fanlar konuniyatlariga, dalil va yutuklariga tayanib olib boradi. O'zga fanlar yutuq va qonuniyatlaridan unumli foydalanishi tarjima nazariyasining mavjudligini shubxa ostiga olmaydi, balki uning kupgina soxalar bilan chambarchas boglik xolda uz kuzatishlarini olib boradigan mustakil fan ekanligini tasdiqlaydi [1].

Bu yerda tarjimaning vazifasi va uning o'zi nima ekanligi haqida qator ma'lumot berib o'tilgan, ya'ni tarjima- bir tildagi so'z yoki gaplarning boshqa bir tilga o'z ma'nosini saqlagan holda ko'chirishdir va uning vazifasi bir tildagi so'z yoki gapni qayta yaratishdir. Tarjima shunday katta ma'suliyatni talab qiluvchi jarayon. Shu sababli ham biz tarjima qilayotganimizda ko'p narsalarga e'tiborli bo'lishimiz zarur. Endi tarjimada yo'l qo'yilayotgan xatolarni, unga qanday barham berishni va bir qancha misollarni ko'rib o'tamiz [2].

Hozirgi kunda ko'pgina ingliz tili o'qitayotgan o'qituvchilar so'zlarni o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tarjima bilan emas, balki ularning ma'nosini anglagan holda yodlashni tavsiya qiladilar. Chunki, u so'zning qay holatda, qanday sharoitda ishlatishni bilishimiz va uni to'g'ri qo'llay olishimiz zarur. Misol uchun, o'zbek tilida *aft*, *bashara*, *yuz*, *ruxsor* kabi sinonimlar mavjud va bu sinonimlarning har birini o'z qo'llanilish o'rni bor. Misol uchun, biz *yuz* so'zini odatiy kundalik turmush tarzimizda va odatdagi sharoitlarda ishlatamiz, ammo *bashara*, *aft* so'zlarini biz yomon vaziyatlarda, ya'ni kimnidir haqorat qilmoqchi bo'lganimizda ishlatamiz. Biz bu so'zlarni ingliz tiliga to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsak, face so'ziga duch kelamiz. Lekin ingliz tilida o'zbek tilidagi kabi *face* zo'zining turli hissiy munosabatni bildiradigan variantlari yo'q. Ammo, bularning har biri turlicha ma'noni ifodalaydi. Ingliz tilida ham shunday bir so'zning o'z ishlatilish sharoiti mavjud. Biroq, darajaga mos ravishda boshlang'ich darajadagi: beginner, elementary, pre-intermediate ingliz tili o'qiyotgan o'quvchilar o'zbek tilidagi tarjimadan foydalanishi mumkin. Shunda ularga tilni o'rganish tezroq va osonroq bo'ladi. Ammo, ma'lum bir darajaga kelganda, til o'rganuvchisi so'zlarni definition bilan, ya'ni ma'nosini anglagan holda so'zlarni yodlashi zarur[3]. Misol

uchun: intermediate, upper intermediate, advance darajadagi til o'rganuvchilari. So'zning mazmuni va ishlatilish o'rnini turli xil kitob, kino va maqolalardan o'rganish mumkin.

Ingliz tilidagi ko'p so'zlar o'zbek tilidagi ko'p ma'noli so'zlarning to'g'ridan to'g'ri ma'nosini bera olmaydi. Misol uchun, o'zbek tilidagi *quloq* so'zi. Biz uni ingliz tiliga *ear* deya tarjima qilamiz.

He was always there with a sympathetic ear.

Bu gapda *ear* so'zi to'g'ri qo'llanilgan. Ammo, o'zbek tilida xalq orasida tarqalgan *quloq* so'zini, ya'ni sotqin ma'nosini ifodalovchi so'zni biz ingliz tiliga shundayligicha tarjima qila olmaymiz. Biz sotqin so'zini ingliz tiliga *betrayer* deb tarjima qilishimiz mumkin.

Tide so'zini oqim deb o'zbek tiliga tarjima qilsak bo'ladi, shu bilan birga *direction* so'zini ham. Biroq bularni ishlatilish o'rni turlicha. Bunga bir misol ko'rib o'tamiz.

Yoshlar internet sababli turli xil oqimlarga yo'naltirilmoqda.

Bu gapni biz ingliz tiliga tarjima qilsak, oqim so'zini *direction* deya tarjima qila olamiz. Ammo, bu yerga *tide* so'zini umuman qo'llayolmaymiz.

Handover - bu so'zning asl ma'nosi "Ma'suliyatni bir shaxs yoki guruhdan boshqasiga o'tkazish harakati, bu amalga oshiriladigan davr". Bu so'zning o'zbek tiliga aynan tarjimasi yo'q.

Endi biz ba'zi bir idiomalarni, ya'ni iboralarni ko'rib chiqsak:

Birinchi iboraga to'xtalsak: "*Hit the sack*" iborasi. Agar, biz bu iborani o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsak, yostiqni urish degan ma'noni anglatadi.

Ammo, bu iboraning asl ma'nosi "uyquga ketmoq" degan ma'noni beradi

Ikkinchi ibora: "*Come rain or shine*". Bu iboraning asl ma'nosi "*nima bo'lishidan qat'iy nazar*". Ammo, biz buni o'zbek tiliga so'zma so'z tarjima qilsak, umuman boshqa ma'noni beradi. Ingliz tilida shunday iboralar mavjudki, o'zbek tilidagi iboralarga mos tushadi. Ularning bir qanchasini ko'rib o'tamiz:

1. Where there's a will, there's is a way - 1)Intilganga tole yor

2. Talk/speak behind your back - Orqasidan gapirmoq

3. To fool someone - Ahmoq bilmoq (aldamoq).

4. What is done is done - O'tgan ishga salovat.

Ingliz tilida bunday iboralar yuzlab, hatto minglab deya olamiz.

Xulosa: Biz ingliz tilini o'rganayotganda, iloji boricha uning ma'nosini u qay vaziyatda ishlatilishini tushunishimiz va bilishimiz talab etiladi. Bu so'z bilan birga keladigan predloglar, bu so'zning qanday ma'nolari borligiga ham alohida e'tibor berish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Quدرات Musayev Tarjima nazariyasi asoslari 1978. -5-6 s.
2. Proshina Z .G Theory of translation. - Vladivostok, Far Eastern University Press, 2008. - 118-119s.
3. Shoiri Isayeva Linguoculturological aspect of translating realities. - Philology Matters / Uzbek State World Languages University, 2020. - Vol. 33 No.3